

MEHMONXONA MOLIYAVIY BOSHQARUVINING
RIVOJLANTIRISH OMILLARI

Nazarova Mushtariy Axadjon qizi
Raxmatov Jaxongirmirzo G'ayratjon o'g'li
Namangan Davlat universiteti
Mehmonxona xo'jaligini tashil etish va boshqarish
yo'nalishi I-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mehmonxona boshqaruv sohasida optimallashtirishning asosiy chora tadbirlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: CRM, Moliyaviy boshqaruv, schot-faktura, moliyaviy hisobotlar.

Bugungi kunda mehmonxonalarda turli boshqaruv metodlaridan keng foydalanilmoqda. Mehmonxona boshqaruvida uning rivojlanishi uchun muhim bo'lgan eng muhim vazifalardan biri mehmonxonalarining moliyaviy boshqaruv sohasi hisoblanadi. Mehmonxona moliyaviy boshqaruv elementlari, aynan shu mehmonxona turi va shakliga qarab o'zgaradi, lekin ularning asosiy qatorida quyidagilar kiritilishi mumkin:

Hisob-faktura: Bu moliyaviy hujjatlardan biridir va mehmonxonaning har bir faoliyatidan keyin ishlatiladi. Bu hujjat orqali, mehmonxona ish faoliyatini kuzatish, pul to'plash va boshqa moliyaviy ishlarni o'tkazish uchun moliyalarni to'lash va olishni o'rganadi.

Xodimlar to'lovlarining boshqarilishi: Mehmonxona xodimlari uchun to'lovlar tizimini boshqarish kerak. Bu elementning yo'nalishi uchun odatda HR bo'limi, bu ishni bajarish uchun ajratilgan xodim yoki xodimlar guruhi, va shu xodimlarning to'lovlari bilan bog'liq bo'lgan qo'shimcha moliyaviy hujjatlarni tayyorlashga oiddir.

Moliyaviy hisobotlar: Bu element, mehmonxonaning moliyaviy holatini o'rganish va o'zgartirish uchun juda muhimdir. Moliyaviy hisobotlar, moliyaviy holat, o'tkazilgan operatsiyalar va moliyaviy tushumlar kabi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Moliyaviy rejalashtirish: Mehmonxona moliyaviy boshqaruvining asosiy elementlari boshqa elementlarning oldiga ko'chirish uchun yaxshi rejalashtirilgan moliyaviy rejalashtirishni o'z ichiga oladi. Moliyaviy planning, moliyaviy boyliklar, qarzдорliklar va mijozlarning to'lovlariga oid ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi.

Boshqaruv paneli: Moliyaviy holatni, moliyaviy tushumlarni va boshqa moliyaviy ma'lumotlarni o'rgatish uchun mehmonxonaning boshqaruv paneli yoki moliyaviy tizimi zarurdir. Bu panel tizimi, moliyaviy rejalashtirish va moliyaviy hisobotlar kabi boshqa elementlarni ham o'z ichiga oladi.

Mehmonxonalarda moliyaviy boshqaruvni yanada rivojlantirish uchun moliyaviy boshqaruvning turli tizimlari bor bo'lib, ular mehmonxonalar faoliyatini optimallashtirishga xizmat qiladi. Mehmonxonalarda moliyaviy boshqaruv tizimlari, moliyaviy faoliyatning yaxshi tashkillash va boshqarish uchun tuzilgan. Bu tizimlar o'zaro bog'liq va o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Quyidagi moliyaviy boshqaruv tizimlari mehmonxonalarda amalga oshiriladi:

Moliyaviy tizim: Bu tizim, mehmonxona moliyaviy faoliyatining asosiy tizimidir. U, moliyaviy hisob-kitobni yuritish, moliyaviy hisob-kitoblarni baholash, daromad va xarajatlarni baholash, hisobotlar tayyorlash va boshqa moliyaviy huquqiy jarayonlarni boshqarish bilan shug'ullanadi. Agar

mehmonxonalarda bu tizim, yaxshi tashkil etilgan bo'lsa, moliyaviy faoliyatning sifatini va ishlaydigan tizimlarning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Moliyaviy audit tizimi: Bu tizim, mehmonxonaning moliyaviy faoliyatining baholash va nazorat qilishga oid tizimidir. U, moliyaviy huquqiy muddatlarni

baholash, xujjatlarni tekshirish va moliyaviy faoliyatni yangilashga yordam berish bilan shug'ullanadi. Bu tizim, mehmonxonalarda moliyaviy faoliyatning o'zgarishlari va ishlaydigan tizimlarning yaxshi tashkil etilishi uchun qo'llaniladi.

Moliyaviy siyosat tizimi: Bu tizim, mehmonxona moliyaviy siyosatlarini tuzish, o'zgartirish va baholash uchun yaratilgan. U, moliyaviy huquqiy muddatlarni aniqlash, daromad va xarajatlarni baholash, moliyaviy siyosat va qonunlarini o'zgartirish va qo'llanishini kuzatish bilan shug'ullanadi. Bu tizim, mehmonxonalarda moliyaviy faoliyatni yangilash va o'zgartirish uchun juda zarur bo'lib, mehmonxonalarda samarali moliyaviy boshqaruvni ta'minlaydi.

Mehmonxonalarda moliyaviy boshqaruvni avtomatlashtirish uchun quyidagi usullar va vositalarni foydalanish mumkin:

Moliyaviy hisob-kitob tizimlari: Mehmonxonalar moliyaviy hisob-kitob tizimlarini o'rnatish orqali, hisob-kitob jarayonini avtomatlashtirish mumkin. Bunday tizimlar, to'lovlar, xarajatlar, daromadlar, va xarajatlar haqidagi ma'lumotlarni yozish va kuzatishni osonlashtiradi. Bunday tizimlar kuzatish va hisob-kitob jarayonlarini amalga oshirishga yordam beradi va xodimlarning va mijozlarning moliyaviy tahlil qilishlarini yaxshilaydi.

To'lov tizimlari: Mehmonxonalarda to'lov tizimlarini o'rnatish juda muhimdir. Bu tizimlar xodimlarning va mijozlarning to'lovlari, cheklangan to'lovlarni qaytarish va kredit hisoblashlarini avtomatik ravishda amalga oshirishlariga yordam beradi. To'lov tizimlari shuningdek, mijozlar uchun onlayn to'lov va moliyaviy muomalalarni avtomatik ravishda amalga oshirishga imkon beradi.

Avtomatlashgan hisob-kitob tizimlari: Mehmonxonalarda otomobil-iqtisodiy hisob-kitob tizimlarini o'rnatish yordam beradi. Bu tizimlar, moliyaviy muomalalar haqida ma'lumotlarni yozib olish, o'tkazish va kuzatishni osonlashtiradi. Shuningdek, avtomatik ravishda xizmat ko'rsatishga xizmatlar narxini hisoblash, ta'minot buyumlari va xizmat sotib olishga yordam beradi.

CRM tizimlari: Mijozlar haqida ma'lumotlar, xizmat ko'rsatish haqida tadbirlar va mijozlar bilan aloqalar haqida ma'lumotlar, CRM tizimlari yordamida saqlanishi mumkin. CRM tizimlari, mijozlar va mijozlarning ma'lumotlari haqida to'liq va bir to'g'ridan barcha bo'limlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin va moliyaviy boshqaruvni samarali hollarda amalga oshirish uchun foydali bo'ladi.

Mehmonxona moliyaviy boshqaruvni optimallashtirish uchun quyidagi chora-tadbirlar tavsiya etiladi:

Hisobotlar va hisobotlash tizimlarini rivojlantirish: Mehmonxona moliyaviy boshqaruvda ma'lumotlarning to'plam va tahlil qilinishi katta ahamiyatga ega. Bunga ko'ra, hisobotlar va hisobotlash tizimlari rivojlantirish kerak.

Xizmatlarning kafolatli mijozlarga etkazib berilishi: Mehmonxona moliyaviy boshqaruvda xizmatlarni sifatli tarzda ko'rsatish katta muhim. Bu bilan birga, kafolatli mijozlarga xizmatlarni ko'rsatish orqali uning reklama va moliyaviy natijalari yaxshilashadi.

Sarmoya tizimini rivojlantirish: Mehmonxonalar sarmoya tizimini ishlatish orqali moliyaviy natijalarni yaxshilashadi. Bu bilan birga, sarmoya tizimini optimallashtirish kerak.

Marketing strategiyalarini rivojlantirish: Marketing strategiyalari Mehmonxona moliyaviy boshqaruvda reklama faoliyatlari va mijozlar bilan ishlashda yordam beradi. Marketing strategiyalari rivojlantirilishi kerak.

Xodimlarning malakasini oshirish: Mehmonxonaning xodimlari moliyaviy tizimlarda malaka va tajribaga ega bo'lishi kerak. Bu bilan birga, xodimlarni tayyorlash va ularning motivatsiyasini oshirish muhimdir.

Avtomatlashtirish: Moliyaviy boshqaruvda avtomatlashtirishni qo'llash orqali xizmatlar sifatini oshirish mumkin. Bu bilan birga, moliyaviy jarayonlarning yuritilishi va bu sohada xarajatlarni kamaytirish mumkin.

Tashkilot ichidagi hamkorliklarni oshirish: Mehmonxonaning tashkilot ichidagi hamkorliklarini oshirish, moliyaviy boshqaruvning samaradorligini oshiradi. Bu bilan birga, moliyaviy boshqaruvda ishchi xodimlarning ish faoliyatlari va koordinatsiyasi yaxshilashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "Mehmonxona moliyaviy boshqaruv tizimlari" muallifi: Bobomurodov Olimjon
2. "Mehmonxona boshqaruvi: nazariy asoslar va amaliyot" muallifi: Ibrohimov Abror
3. "Mehmonxona iqtisodiyoti" muallifi: Olimov Jahongir
4. "Mehmonxona moliyaviy boshqaruvning tushunchalari va amaliyoti" muallifi: Axmedov Anvar
5. "Mehmonxona moliyaviy boshqaruv usullari" muallifi: Qosimov Toxir